
Censura romana e usi del volgare

Gigliola Fragnito

Abstract: The paper outlines the main steps of Catholic Church's politics against the vernacular languages and shows the effect it had on some specific areas of book production. The relationship between the Catholic Church and the vernacular languages was neither unequivocal nor linear during the early modernity. From an initially favorable attitude towards their use, during the sixteenth century the Catholic Church became more and more suspicious and mistrustful. In order to characterize the changing fortunes of the vernacular, this paper does not only consider the three indices of prohibited books promulgated in 1558, 1564 and 1596, usually examined by scholars, but focuses also on a series of instruments never officially institutionalized intended to have an incisive impact on the book production.

Keywords: Censorship, vernacular language, Catholic Church, book production

Come è noto, grazie all'importante saggio di Amedeo Quondam del 1983¹ e ai successivi studi soprattutto di Ugo Rozzo, «il libro a stampa nasce “religioso”».² L'invenzione della stampa – coniugatasi con la definitiva affermazione delle lingue volgari e la crescente incomprendimento del latino da parte del clero e del laicato – indusse la Chiesa ad avvalersi del nuovo strumento per divulgare in gran numero di copie e di edizioni, a prezzi più bassi rispetto all'editoria latina, testi religiosi circolanti manoscritti fin dal Trecento. Nel 1471, contemporaneamente alla prima Bibbia a stampa in latino, pubblicata a Roma da Sweynheym e Pannartz, apparve la prima versione integrale della Sacra Scrittura di Niccolò Malerbi, seguita da 38 edizioni fino al 1567, anno di pubblicazione dell'ultima traduzione stampata in Italia fino alla fine del Settecento.³ Se la traduzione integrale della Scrittura è destinata – e per i costi e per le difficoltà del testo – al clero digiuno di latino, alle confraternite, e a un'élite culturale, sul mercato abbondano testi devozionali di largo consumo, spesso corredati di illustrazioni, come i *Fioretti di san Francesco*, la *Legenda aurea* di Jacopo da Varazze, e numerosissimi volgarizzamenti biblici: *Epistole et Evangelii* per l'anno liturgico, raccolte di salmi, *Ufficioli della Madonna*, *Vite e Passioni* di Gesù Cristo, *Vite e Miracoli* della Vergine – spesso in ottava rima perché più facilmente memorizzabili –, lo *Specchio di Croce* di Domenico Cavalca, le *Meditazioni della vita di Cristo* dello pseudo-Bonaventura, il *Fiore novello estratto della Bibbia* detto anche *Fioretti della Bibbia*, *Figure della Bibbia*, sacre rappresentazioni, tragedie e poemi biblici, *Compen-*

di e Sommari della Sacra Scrittura. Ad essi si affiancano libri di preghiera, come *Giardino d'orazione*, *Monte di orazione*, e testi di spiritualità tra i quali campeggia l'*Imitazione di Cristo*. Né vanno dimenticate opere di supporto all'attività pastorale come manuali per confessori, famoso tra tutti quello di sant'Antonino da Firenze, e omiliari e quaresimali, utilizzati sia come fonte di spiritualità, che come guida alla predicazione.⁴

Solo con la penetrazione della Riforma nella penisola, la Chiesa cominciò a cogliere le potenzialità eversive del volgare. L'abbattimento di una barriera socio-linguistica, l'allargamento dei confini del sapere scientifico, filosofico e religioso a gruppi sociali fino ad allora estranei alla cultura scritta, la caduta degli steccati che separavano il mondo dei chierici e dei dotti dal comune fedele che esso aveva favorito non potevano non destare allarme.⁵ Di fronte a uomini e donne di ogni ceto sociale che, nei centri urbani e nelle campagne, si erano sentiti legittimati a «por bocca nelle cose pertinenti alla religione et de essa ragionare così alla libera come se fossero gran theologi» e a rifiutarsi di «stare cheti ai precetti, comandamenti et declaratione della Santissima Romana Chiesa»,⁶ di fronte alla sottrazione al clero del monopolio della teologia, una stagione di grandi aperture al volgare si avviò inevitabilmente al tramonto.

Ma l'inversione di rotta fu contraddittoria e incerta, come mostra la proibizione delle traduzioni vernacolari della Bibbia, decisamente tardiva se messa a confronto con quanto era avvenuto altrove. In Spagna i re cattolici, nella lotta contro gli ebrei e contro le tendenze giudaizzanti dei *conversos*, le avevano proibite fin dal 1492; in Inghilterra, dopo i provvedimenti adottati all'inizio del Quattrocento contro la diffusione tra i lollardi della versione biblica attribuita a Wycliffe e dopo il divieto del vescovo di Londra Cuthbert Tunstall (24 ottobre 1526) della traduzione inglese del Nuovo Testamento di William Tyndale pubblicata a Worms e ad Anversa, Enrico VIII, con una *Proclamation* del 1530 aveva vietato le traduzioni in inglese, francese e tedesco, assumendo solo dopo la rottura con Roma posizioni meno intransigenti; in Francia la traduzione del Nuovo Testamento di Jacques Lefèvre d'Étaples fu all'origine di *arrêts* del Parlamento di Parigi del 1525 e del 1526 che vietavano le versioni francesi integrali della Scrittura e di una serie di opere di contenuto biblico.⁷

Consapevole dell'antica familiarità intrattenuta da alcune popolazioni cattoliche con i volgarizzamenti biblici che aveva indotto nel 1546 i padri riuniti al concilio di Trento a non pronunciarsi sulla loro liceità o non liceità,

Roma intervenne solo con il primo indice “universale” promulgato nel 1558 dall’Inquisizione, congregazione creata nel 1542. Solo allora, alla luce del ruolo svolto dalla lettura e dall’ascolto delle traduzioni bibliche e dalle erronee interpretazioni che ne erano derivate emerso nel corso dei processi contro eretici o presunti tali, ci si avvide della necessità di bloccare il processo di acculturazione biblica dei fedeli, vietando tassativamente la lettura, il possesso e la stampa di traduzioni. Ma il divieto incontrò resistenze ai vertici stessi della Chiesa e fu all’origine di profondi contrasti. Sebbene fosse stato moderato dalla commissione di vescovi che al Concilio elaborò il secondo indice universale o tridentino del 1564, mediante la regola IV che stabiliva che, previa licenza del vescovo o dell’inquisitore, lettura e possesso potessero essere autorizzati, fu ripristinato in maniera surrettizia dall’Inquisizione a partire dagli anni Ottanta. Alle direttive diramate da quest’ultima agli inquisitori periferici si opposero la Congregazione dell’Indice, creata nel 1572, e Clemente VIII: nel terzo indice romano del 1596 riproposero la regola IV, provocando l’inaudito intervento dell’Inquisizione che costrinse il papa a sospendere l’indice già promulgato e spedito in tutt’Europa per reintrodurre in fogli aggiuntivi, tra le tante “correzioni”, il divieto tassativo non soltanto del testo integrale della Sacra Scrittura ma di una serie infinita di opere di contenuto biblico che dal tardo medioevo avevano nutrito la pietà del clero e del laicato.⁸ Un divieto che, al momento dell’esecuzione dell’indice clementino, suscitò proteste e resistenze da parte delle popolazioni di tutta la penisola, tenacemente attaccate ai loro libri di devozione – proteste e resistenze di cui si fecero portavoce vescovi e inquisitori presso la Congregazione dell’Indice. Non stupisce che, nel 1597, proprio all’indomani di questo vero e proprio “naufragio” biblico, Clemente VIII abbia commissionato al cardinale Roberto Bellarmino la composizione della *Dottrina cristiana breve perché si possa imparare a mente* (1597) e *La Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana* (1598), in cui non è azzardato vedere un lucido disegno pedagogico volto a distogliere i fedeli dalle antiche consuetudini di lettura e di ascolto dei tradizionali scritti devozionali e a nutrirli di poche elementari nozioni. Il primo dei testi bellarminiani, destinato ai discepoli delle Scuole della Dottrina cristiana, ponendo l’accento sull’apprendimento mnemonico, sull’osservanza dei comandamenti, sulla pratica dei riti e delle cerimonie della chiesa, sull’obbedienza al pontefice, si proponeva, infatti, di inculcare una moralità della vita quotidiana, una disciplina dei rapporti familiari e sociali, una pigra e conformistica adesione al magistero ecclesiastico, piuttosto che di fornire ai fedeli un’approfondita formazione teologica.⁹ La priorità assoluta riconosciuta alla catechesi rispetto alla spiegazione della Scrittura trovò un’emblematica sanzione nel diverso dosaggio delle indulgenze concesse dall’Arciconfraternita della dottrina cristiana alle due funzioni: cento giorni al parroco che spiegava nei giorni festivi il vangelo contro sette anni a quello che insegnava la dottrina.¹⁰

Se i divieti delle traduzioni della Scrittura e dei volgarizzamenti biblici furono certamente l’espressione più significativa dell’inversione di rotta della Chiesa nei confronti dell’uso del volgare, provvedimenti precedenti e successivi indicano che l’obiettivo non fosse soltanto la

lotta al principio luterano del *sola Scriptura* e alle ricadute sulla diffusione delle dottrine riformate. Vi era anche quello di allontanare dal *patrimonium fidei* chi era digiuno di latino, vale a dire la massa dei fedeli e gran parte del clero. Basti ricordare la bolla *Ac ut fidelium* emanata nel 1571 da Pio V che, mentre imponeva l’*Officium beatae Mariae Virginis* nella versione rivista, ossia depurata dal Maestro del Sacro Palazzo di «molte cose superflue» tendenti a incoraggiare «varie superstizioni», non prevedeva la stessa operazione per gli *Ufficioli della Madonna*, ma li proibiva in tutte le lingue vernacole, *in primis* in italiano, e prescriveva che fossero consegnati «quanto prima» agli inquisitori «senza speranza alcuna di recuperarli mai». Estendeva, inoltre, il divieto alle orazioni e alle litanie in volgare. Nel divieto degli *Ufficioli della Madonna*, per il cui tramite avveniva prevalentemente la formazione biblica dei laici, fu certamente determinante l’avversione nei confronti delle traduzioni della Scrittura, ma essa si coniugò con la crescente opposizione alla tesi, peraltro sostenuta anche in ambito cattolico, secondo cui l’efficacia della preghiera era strettamente legata alla comprensione letterale dei testi. A riprova uno dei più fortunati manuali per gli inquisitori, il *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini, il quale nelle istruzioni ai giudici sul *Come abbiano ad esaminarsi gl’heretici formali*, tra le domande da rivolgere all’imputato per accertarne l’adesione a posizioni eretiche, suggeriva di chiedere «se avesse creduto che la sacra Scrittura dovesse essere letta indiscriminatamente da tutti nella lingua volgare» e «se avesse creduto che [...] fosse inutile per coloro che non capivano la lingua latina recitare l’Ufficio della B.M. Vergine, e altre orazioni, se non nella lingua volgare».¹¹

Bibbie integrali o singoli libri della Scrittura, letteratura devozionale di derivazione biblica, libri di preghiera, non furono gli unici bersagli dei censori. Un altro settore più strettamente teologico venne colpito, di nuovo tra non poche contraddizioni e ritardi. Si tratta dei libri di controversia religiosa tra cattolici e riformati. La percezione da parte della Chiesa di Roma della pericolosità dell’uso del volgare nelle opere teologiche non fu però immediata, nonostante il dilagare nella penisola della Riforma protestante nelle sue varie declinazioni. Anche in questo caso il confronto con le politiche della lingua di altri paesi cattolici è illuminante. In Spagna, dove la penetrazione delle dottrine riformate era stata tempestivamente soffocata, l’Inquisizione, fin dagli anni Cinquanta, aveva ostacolato con ogni mezzo la produzione di testi religiosi e teologici in volgare non tanto per preservare i fedeli da errori dottrinali, quanto per mantenerli nell’ignoranza dei misteri della fede. La politica di esclusione dei “semplici” dalla conoscenza della teologia si spinse fino a indurre l’Inquisizione spagnola a vietare la traduzione castigliana del *Catechismus ad parochos*, ossia del catechismo romano promulgato nel 1566, nel timore che «de andar en manos de todos en romance se podrían seguir muy peligrosos inconvenientes».¹² In Francia, per contro, per arginare la diffusione della Riforma, contro il dominio fino ad allora incontrastato del latino nel campo della teologia, venne precocemente adottato il francese sia nella trattatistica teologica e nella controversistica, sia in opere catechetiche e in scritti devozionali.¹³

Roma, invece, assunse un atteggiamento cauto: la regola VI dell’indice tridentino, non diversamente dalla re-

gola IV che disciplinava le traduzioni bibliche, prevedeva che con l'autorizzazione del vescovo o dell'inquisitore si potessero leggere e possedere opere di controversia religiosa nelle lingue vernacolari. In effetti fin dal primo intervento in volgare del francescano Giovanni da Fano contro le «pernitiosissime heresie lutherane» pubblicato a Bologna nel 1532,¹⁴ autori come Ambrogio Catarino Politi, Alvise Lippomano, Girolamo Muzio, Gabriele Fiamma, Francesco Panigarola e altri, per contrastare l'avanzata dell'"eresia", erano stati autorizzati a confutare in volgare le dottrine formulate dai dissidenti religiosi.¹⁵ Ma con la soppressione, negli anni Settanta, degli ultimi focolai d'eresia nella penisola, l'Inquisizione romana, non essendoci più un nemico da combattere con le armi delle citazioni bibliche e dell'esposizione e sistematica confutazione delle dottrine eterodosse, revocò a vescovi e inquisitori la facoltà di rilasciare licenze di lettura per le traduzioni bibliche e per i libri di controversia in volgare, come previsto dalle regole tridentine IV e VI, peraltro ancora in vigore (1582).

L'alto tasso di conflittualità tra le Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice si manifestò anche nella riproposizione nell'indice del 1596 della regola VI, riproposizione di cui, diversamente dalla regola IV, non venne imposta la revoca dall'Inquisizione. Tuttavia, muovendosi in totale autonomia dalla Congregazione dell'Indice, essa continuò a dare istruzioni agli inquisitori di non rilasciare permessi di lettura per le opere controversistiche in volgare. Dietro questa revoca – mai formalmente codificata negli editti di aggiornamento dell'indice clementino o negli indici successivi – è evidente l'intenzione di sottrarre ai "senza lettere", ossia a chi era digiuno di latino, l'accesso a testi che se, da un canto, potevano fare conoscere le dottrine eterodosse, dall'altro, potevano stimolare una riflessione critica sulle divergenze degli opposti schieramenti confessionali e, dunque, una maggiore consapevolezza teologica, che si voleva a ogni costo impedire. Sotto questo profilo è illuminante il parere fornito nel 1587 da Roberto Bellarmino sulla regola VI, nel corso delle discussioni in seno alla Congregazione dell'Indice in vista della pubblicazione del terzo indice: favorevole al divieto di lettura di opere controversistiche in volgare, riteneva, però, che ne dovessero essere esclusi «illi omnes, qui latinae linguae scientiam habent», dal momento che non c'era ragione di vietarle a chi poteva leggerle in latino.¹⁶

Ma la regola VI è importante anche sotto altri profili. La sua applicazione, infatti, getta luce sui provvedimenti occulti degli organi censori romani e sulle loro imprevedibilmente estese ripercussioni, che potrebbero aver avuto indirette conseguenze, per i difficili rapporti tra sapere teologico, esegesi biblica e filosofia, anche sulle opere filosofiche (mortalità dell'anima personale, eternità del mondo, regime di doppia verità, ecc.). Mediante interpretazioni sottili e ingegnose, la regola venne, infatti, dilatata fino a investire opere che *stricto sensu* non rientravano tra quelle previste. E non perché esse deviassero dall'ortodossia, ma perché, per gli argomenti trattati, si giudicava dovessero circolare solo in latino. Dalle opere che contestavano Machiavelli a quelle che confutavano le dottrine degli ebrei, dai testi di esegesi biblica agli scritti di teologia dogmatica, dai catechismi di controversia, come quello del Canisio, autorizzati a circolare solo nelle zone confinanti con paesi passati alla Riforma,¹⁷ ai manuali per

confessori, fatta eccezione per quello di Martin Azpilcueta, detto il dottor Navarro, in quanto – come venne osservato dai censori – talmente complesso dottrinalmente da essere incomprensibile al volgo.¹⁸ Tale era l'ostilità alla trattazione di materie "gravi" in volgare che Bellarmino, replicando durante l'Interdetto ai teologi veneziani in italiano, dovette giustificarsi agli occhi di coloro che ritenevano «che in questo si avvilisca la dignità delle opere latine che in altri tempi ho dato alle stampe».¹⁹

Questa estensione della regola VI ad altre categorie di libri suggerisce di non fermarsi sulla soglia degli indici dei libri proibiti e delle regole, che ne costituiscono la cornice a partire dall'indice tridentino, e di addentrarsi negli uffici degli organi romani deputati al controllo della stampa. Da un lato, infatti, occorre tener conto della genericità delle regole, soprattutto di quelle introdotte con l'indice clementino *de correctione librorum*, relative alla censura preventiva e all'espurgazione di libri sospesi *donec corrigantur*, e alla loro disomogenea applicazione. Dall'altro, occorre prestare attenzione a quella che fu una vera e propria strategia di occultamento dei provvedimenti, moderati o rigidi che fossero, adottati dagli organi romani in contrasto o in aggiunta a quanto stabilito dagli indici "ufficiali". È indubbio che l'una e l'altra fossero conseguenza di compromessi tra posizioni divergenti ai vertici della Chiesa, ma è altrettanto indubbio che rispondessero a un disegno preciso di accentramento a Roma dell'interpretazione della normativa, obbligando le autorità periferiche a chiedere costantemente lumi agli uffici romani e favorendo, in tal modo, una più decisa subordinazione ai dettami di Roma. D'altro canto, a preoccupare gli organi censori non erano solo gli addetti ai lavori – vescovi, inquisitori e loro consultori – ma anche i comuni fruitori degli indici (lettori, tipografi, librai, proprietari di biblioteche ecc.). Lo dimostra, tra l'altro, la decisione di stampare l'indice solo in latino, contro l'opinione di chi, come Vincenzo Bonardo, segretario della Congregazione dell'Indice, suggeriva che «si faccia latino, et ancho volgare, accioche ogn'uno possa sapere, et intendere questo negotio».²⁰

La mancata formalizzazione e la nebulosità della normativa, nonché la mancata traduzione dell'indice crearono un clima di incertezza del diritto che ebbe come conseguenza quella di consegnare all'arbitrio di censori locali e centrali la sorte di libri già stampati o da stamparsi con esiti che andranno verificati di volta in volta, ove la documentazione lo consenta, per singoli autori o singole opere. Ma in nessun campo come in quello dell'espurgazione dei testi sospesi in attesa di correzione il carattere tortuoso e oscillante dei provvedimenti ebbe esiti devastanti, provocando il pressoché totale fallimento dell'operazione di recupero di testi indispensabili ai "professionisti". Tra le tante testimonianze pervenuteci, nessuna illustra con altrettanta chiarezza le difficoltà incontrate dai consultori-espurgatori come quella di Alfonso Soto, il quale, invitato a correggere i *Commentarii in tres Aristotelis libros de anima* dell'alessandrino Jacopo Zabarella, manifestava tutta la sua perplessità di fronte alle direttive romane:

dal canto mio, perché non solo mi si comanda ch'io vegga i luoghi che sono contrarij alla verità e buona filosofia, ma che debba fare che di dove esso cava la mortalità ch'io ne cavi l'im-

mortalità, con ribattere e sciogliere i suoi argomenti [...] Dal lato de figlioli del Zabarella vi è difficoltà, perché essi vorrebbero che fossino stampati i commentarij del lor padre, e non i miei. Perché se s'ha da fare tutto quello che V. Sig.ria Ill.ma comanda, i comentarii si domanderanno più tosto miei che suoi, perché bisognerà mettere tutta l'opera sottosopra con dar diverse interpretationi e far diversa concatenatione e porre diversi fondamenti.²¹

Non tutti i revisori si fecero gli scrupoli del Soto: basti pensare che Sisto V non esitò a manipolare la *Vulgata* di san Girolamo, tant'è che gli esemplari della versione da lui "corretta" alla sua morte dovettero essere ritirati dal commercio e che analogo disinvolto trattamento ricevettero anche gli scritti dei Padri!²²

Concludo osservando che se la Chiesa inizialmente aveva saputo sfruttare le potenzialità offerte dall'invenzione della stampa per divulgare il suo *patrimonium fidei* e renderlo accessibile anche al di fuori della ristretta cerchia dei dotti e se queste aperture avevano consentito a uomini e donne di ogni ceto sociale di avvicinarsi, sia pure con diversi livelli di cultura, alla Sacra Scrittura e alla teologia, di fronte alla diffusione delle dottrine riformate modificò la sua politica della lingua, pur tra forti contrasti ai suoi vertici. L'inversione di rotta non fu, quindi, né tempestiva né radicale. Sulle prime il bersaglio erano state le traduzioni vernacolari della Sacra Scrittura per il loro peso, vero o presunto che fosse, nel dilagare dell'eresia, ma in prosieguo di tempo la lotta al volgare rettificò i suoi obiettivi, trasformandosi in una decisa battaglia finalizzata all'esclusione dei semplici e dei semicolti dalla comprensione dei misteri della fede e progressivamente anche dalla cultura alta, sulla quale venne crescentemente imposto il monopolio del latino.²³ La convinzione di Dante che il volgare sarebbe stato «luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l'usato [il latino] tramonterà, e darà lume a coloro che sono in tenebre ed in oscuritate per lo usato sole che a loro non luce»,²⁴ si rivelerà fallace. Per potere riaffermare il proprio potere dopo la frantumazione della cristianità ed esercitare un più vigoroso controllo sulle menti e sulle coscienze, la Chiesa, sempre più diffidente verso un eccesso di cultura libresca, si impegnerà infatti a mantenere «in tenebre ed in oscuritate» la gran massa dei fedeli, chiudendo il proprio patrimonio di fede e di dottrina in un fortillio inespugnabile da chi non possedesse la chiave del latino, col pretesto di preservare il "popolo fanciullo" dai pericoli di un'autonoma, personale riflessione.²⁵ Come incisivamente scriverà Gioachino Belli: «Cqui nun z'ha da capí mma ss'ha da crede».²⁶

Note

¹ Amedeo Quondam, *La letteratura in tipografia*, in *Letteratura italiana*, II, *Produzione e consumo*, Torino, Einaudi, 1983, pp. 555-568.

² Ugo Rozzo, *Editoria e storia religiosa (1465-1600)*, in *Storia dell'Italia religiosa*, II, *L'età moderna*, a cura di Gabriele De Rosa e Tullio Gregory, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 137-166, cit. a p. 137. Si vedano anche Carlo Delcorno, *Produzione e circolazione dei volgarizzamenti religiosi tra Medioevo e Rinascimento*, in *La Bibbia in italiano tra Medioevo e Rinascimento*/La Bible italienne au Moyen Âge et à la Renaissance, a cura di Lino Leonardi, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 1998, pp. 365-392; Edoardo Barbieri, *Fra tradizione e cambiamento: note sul libro spirituale del XVI secolo*, in *Libri, biblioteche e cultura nell'Italia del Cinque e Seicento*,

a cura di Edoardo Barbieri e Danilo Zardin, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 3-61, e Rita Librandi, *L'italiano: testi e generi. La letteratura religiosa*, Bologna, Il Mulino, 2012.

³ In proposito cfr. Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997.

⁴ Sulla loro vasta diffusione cfr. Christian Bec, *Les livres des florentins (1413-1608)*, Firenze, Olschki, 1984, e Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo*, cit., pp. 45-50. Da notare che molte di queste opere sono presenti anche nella biblioteca dei Medici a Firenze, anche in spagnolo a seguito del matrimonio di Cosimo I con Eleonora di Toledo, per uso suo e della sua famiglia. Cfr. Leandro Perini, *Contributo alla ricostruzione della biblioteca privata dei Granduchi di Toscana nel XVI secolo*, Firenze, Olschki, 1980. Ma si veda anche l'inventario *post mortem* del cardinale Francesco Gonzaga del 27 ottobre 1483, pubblicato da David S. Chambers, *A Renaissance Cardinal and his Wordly Goods: the Will and Inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483)*, London, Warburg Institute-University of London, 1992. Per un censimento di questa letteratura devozionale cfr. Anne Jacobson Schutte, *Printed Italian Vernacular Religious Books 1465-1550. A Finding List*, Genève, Librairie Droz, 1983. Alcuni di questi testi erano ancora presenti al momento dell'esecuzione dell'indice del 1596 e figurano nelle liste dei libri sequestrati. Cfr. Gigliola Fragnito, *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 191-222.

⁵ Massimo Firpo, *Riforma religiosa e lingua volgare nell'Italia del Cinquecento*, in «Disputar di cose pertinente alla fede». *Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano*, Milano, Edizioni Unicopli, 2003, pp. 121-140.

⁶ Gigliola Fragnito, *Proibito capire*, cit., pp. 11-12. Grida del 4 dicembre 1543 del card. Ercole Gonzaga, il quale ha appreso che a Gonzaga «alcuni temerari che, con tutto che non habbino intelligentia delle sacre scritture et manco di sacri canoni, ardiscono por bocca ...» e grida del card. Ercole Gonzaga e della duchessa Margherita Paleologo del 24 marzo 1541 contro la diffusione dell'eresia a Viadana (Stefano Davari, *Cenni storici intorno al tribunale della Inquisizione di Mantova*, in «Archivio storico lombardo», 6, 1879, pp. 562-563).

⁷ In proposito cfr. Gigliola Fragnito, *Per una geografia delle traduzioni bibliche nell'Europa cattolica (sedicesimo e diciassettesimo secolo)*, in *Papes, princes et savants dans l'Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu*, réunis par Jean-Louis Quantin et Jean-Claude Waquet, Genève, Librairie Droz, 2007, pp. 51-77.

⁸ Cfr. Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo*, cit., pp. 173-197.

⁹ Cfr. Ead., *Proibito capire*, cit., pp. 300-310. Sull'insegnamento della dottrina cristiana cfr. Michela Catto, *Un panopticon catechistico. L'arciconfraternita della dottrina cristiana a Roma in età moderna*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003.

¹⁰ *Ivi*, p. 123.

¹¹ *Sacro Arsenal e overo Pratica dell'ufficio della S. Inquisitione Ampliata*, In Roma, Appreso gl'Heredi del Corbelletti, 1639, p. 68-87, cit. a pp. 81 e 87. Che si trattasse di proposizioni ritenute eretiche è confermato da quanto segue: «Se il Reo haverà confessato d'haver tenuto, e creduto le sudette heresie, o le più di esse, dovrà appresso interrogarsi così ...». Sulla politica censoria di Pio V, cfr. Gigliola Fragnito, *Pio V e la censura*, in *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, a cura di Maurilio Guasco e Angelo Torre, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 129-158; Giorgio Caravale, *L'orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Firenze, Olschki, 2003, pp. 63-78, il quale rileva come i libri di ore erano già stati vietati nell'*Instructio* del febbraio 1559 redatta dall'Inquisizione a chiarimento dell'indice del 1558: «Missae omnes vulgari Idiomate inter horas beatae virginis insertae, sive quomodocumque aliter imperessae vel conscriptae penitus interdictae sunt [...] Idem censetur de horariis precibus quae in Ecclesiis latinae decantari solent, si in vulgarem linguam conversae deprehendantur» (p. 64); Id., *Forbidding Prayer in Italy and Spain: Censorship and Devotional Literature in the Sixteenth Century. Current Issues and Future Research*, in *Reading and Censorship in Early Modern Europe*, Maria José Vega, Julian Weiss & Cesc Esteve (eds), Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2010, pp. 57-78.

¹² Pedro Rodríguez, *El Catecismo Romano ante Felipe II y la Inquisición Española. Los problemas de la introducción en España del Catecismo del Concilio de Trento*, Madrid, Rialp, 1998, p. 138. Si veda sull'uso del volgare nella letteratura spirituale e teologica in Spagna M.J. Vega, *Escandaloso, ofensivo y malsonante. Censura y vigilancia de la prosa espiritual en la España del Siglo de Oro*, «Criticón», 120-121, 2014, pp. 137-159.

¹³ Cfr. Francis Higman, *Lire et découvrir. La circulation des idées au temps de la Réforme*, Genève, Librairie Droz, 1998, pp. 337-351, 353-370.

¹⁴ Giovanni da Fano, *Iesus Maria. Opera utilissima vulgare contra le per-*

nitiosissime heresie lutherane per li simplici, Bologna, Giovan Battista Phaello, 1532, su cui vedi Silvano Cavazza, “*Luthero fidelissimo inimico di messer Jesu Christo*”. *La polemica contro Lutero nella letteratura religiosa in volgare della prima metà del Cinquecento*, in *Lutero in Italia. Studi storici nel V centenario della nascita*, a cura di Lorenzo Perrone, Casale Monferrato, Marietti, 1983, pp. 65-94.

¹⁵ Cfr. Giorgio Caravale, *Sulle tracce dell’eresia. Ambrogio Catarino Politi (1484-1553)*, Firenze, Olschki, 2007; Sofia Boesch Gajano, *La raccolta di vite di santi di Luigi Lippomano. Storia, struttura, finalità di una costruzione agiografica*, in *Raccolte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo. Strutture, messaggi, fruizioni*, a cura di Sofia Boesch Gajano, Fasano di Brindisi, Schena Editore, 1990, pp. 111-130; Marco Faini, *Muzio Girolamo*, in *DBI*, vol. LXXVII, 2012, pp. 614-618; P.M. SEVESI, *S. Carlo Borromeo ed il p. Francesco Panigarola. O.F.M.*, in «*Archivum Franciscanum Historicum*», XL, 1947, pp. 144-207, e Guido Laurenti, *Tra retorica e letteratura. L’oratoria dell’«argomentare ornato» nelle ‘Calviniche’ di Francesco Panigarola*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino, 2012.

¹⁶ Cfr. Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d’ora in avanti ACDF), *Index*, II/2, f. 352r: «Viderentur praeterea ab hac regula excipiendi illi omnes, qui latinae linguae scientiam habent. Cur enim qui controversias latinas legere possunt, non possint etiam vulgares?». Cfr. Gigliola Fragnito, *Proibito capire*, cit., pp. 177-190.

¹⁷ Cfr. in proposito Ead., «*Ogni semplice Chierico, o secolare, anche idiota è habile ad insegnarlo*»: *la circolazione del catechismo negli stati cattolici europei*, in *Funzioni, trasformazioni, adattamenti dei catechismi in Europa nei secc. XVI-XVIII*, Atti del Convegno Università di Roma La Sapienza 4-5 giugno 2015, in corso di stampa.

¹⁸ Cfr. Gigliola Fragnito, *Proibito capire*, cit., p. 187.

¹⁹ Peter Godman, *The Saint as Censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index*, Leiden-London-Köln, Brill, 2000, p. 191.

²⁰ ACDF, *Index*, II/2, f. 500r.

²¹ Lettera al card. Agostino Valier, Padova 25 agosto 1601 (*ivi*, III/7, f. 376r-v).

²² Filippo Gheri al card. Giovanni Morone, a Roma, Assisi 31 ottobre 1572: lo informa dell’arrivo ad Assisi a San Francesco del Montelupino «padre principalissimo di quella Religione et dottissimo. Mi dice che ha mandato a Roma le opere d’Ambrosio, corrette da lui per ordine di Pio V° et a quest’hora devono essere giunte in Roma, et dice che sono corretti molti luoghi d’importantia et si scorge la malitia di Erasmo, che n’ha depravati molti a bella posta. Credo che detto libro si stamperà migliorato, come S. Hieronimo. Ha notato il detto Padre, che dove Ambrosio tratta di Filosofia mostra che in essa non era eccellente, et dice delle cose, che non stanno a martello, et esso in qualche luogo se ne scusa. Ho voluto dirlo a V.S. Ill.ma perche ella ha mano in tutte queste cose, et dovrà piacerle che questo Autore si stampi corretto et bene, et lassarò in sua consideratione se potesse darsi qualche rimedio a qualche errore notorio di filosofia, il che forse in qualche parte non sarebbe impossibile» (Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. Lat.* 6405, ff. 133r-v).

²³ Cfr. Gigliola Fragnito, *La censura ecclesiastica romana e la cultura dei «semplici»*, in «*Histoire et civilisation du livre. Revue internationale*», IX, 2014, pp. 85-100.

²⁴ Roberta Cella, *Storia dell’italiano*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 36, citazione da *Convivio*, I – xiii, 12.

²⁵ Cfr. Vittorio Frajese, *Il popolo fanciullo. Silvio Antoniano e il sistema disciplinare della Controriforma*, Milano, Franco Angeli, 1987. Sugli argomenti utilizzati dai difensori del latino cfr. Françoise Waquet, *Le latin ou l’empire d’un signe. XVI^e-XX^e siècle*, Paris, Albin Michel, 1998, pp. 82-89.

²⁶ Giuseppe Gioachino Belli, *Sonetti*, a cura di Giorgio Vigolo, Milano, Mondadori, 1984³, n. 338: *Er Dottoretto*, 27 dicembre 1834: «Non parlate co mmé dde riliggione/De virtù, de misteri e de peccati/Perch’io sciò ppreti in casa, e jj’ho affittati/Bbravi letti co bbona locazzione./Dunque è inutile a ddí ttante raggione/Sur diggiuno, sur Papa e ssu li frati./Questi so ttutti affari terminati/Ner Concijjo de trenta e ppiú pperzone./Li du’ inquilini mii so mmissionari./E pprèdicheno in piazza, e in conzeguenza/È cchiaro che nun ponno èsse somari./Dicheno loro ...».